

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18426353>

OZUQABOP O‘SIMLIKLARDAN PICHAN VA BOSHQA OZUQALAR TAYYORLASHNING AHAMIYATI, TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

Ernazarov Karim Baxtiyor o‘g‘li

“BMKB Agromash” QK muxandis sinovchi

ernazarovkarimjon45@gmail.com

Turdiboyev Xusan Maxmudjon o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU QXM fakulteti magistri

Norboyev Alimardon Davron o‘g‘li

TIQXMMI” MTU QXM fakulteti talabasi

alimardon0107@gmail.com

***Annotatsiya:** bugungi kunda qishloq xo‘jaligi chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish hosimlari uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi, shunday ekan ushbu maqolada chorva hayvonlarini to‘yimli ozuqalar bilan ta‘minlash, ozuqalarni yetishtirish, yig‘ib olshi texnika va texnologiyalari to‘g‘risida qisqacha ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** chorvachilik mahsulotlari, qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyash, ozuqa turlari, dag‘al ozuqalar, konsentrat ozuqalar, sersuv shirali ozuqalar.*

***Annotation:** At present, the production of livestock products and the mechanization of agriculture are considered one of the most important tasks of the agricultural sector. Therefore, this article briefly presents information on providing livestock animals with nutritious feed, the production of feed, as well as the machinery and technologies used for harvesting and processing fodder.*

***Keywords:** livestock products, agricultural mechanization, types of feed, roughage, concentrate feed, succulent feeds.*

KIRISH

Bugungi kunda aholi soni ortib borishi bilan ularni sifatli oziq – ovqat bilan ta‘minlash qishloq xo‘jaligi hodimlarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli qishloq xo‘jaligi mexanizatsiyalash hodimlari yildan yilgan innovatsion texnika va texnologiyalarni qishloq xo‘jaligiga joriy etmoqda. Bu borada chorvachilik soxasi ham jadal rivojlanmoqda. Chorva hayvonlarini to‘la oziqlantirish ulardan ko‘p go‘sht, sut va sut mahsulotlarini olishni imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Tadqiqot jarayonida ozuqalarni saqlash va qayta ishlashni mexanizatsiyalashtirish, chorvachilik texnika va texnologiyalari, nazariy mexanika, mashina detallari va loyihalash asoslari, traktor va avtomobillar, mashina mexanizmlar nazariyasi hamda mavjud me'yoriy hujjatlarda belgilangan usullardan foydalanilgan.

Ozuqabop o'simliklar qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lib, chorvachilikning mustahkam ozuqa bazasini ta'minlaydi. Ular chorva hayvonlarini oqsil, uglevod, vitamin va mineral moddalar bilan ta'minlab, sut, go'sht va boshqa mahsulotlar hosildorligini oshiradi. Shuningdek, ayniqsa dukkakli o'simliklar tuproqni azot bilan boyitadi, ozuqabop o'simliklar tuproq unumdorligini yaxshilaydi. Senaj va silos yil davomida chorvani sifatli yem bilan ta'minlashga xizmat qiladi bu simliklardan tayyorlangan pichan. Shu sababli ozuqabop o'simliklarni yetishtirish qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ozuqalarni tayyorlash va saqlashning istiqbol uslublari. Asosiy ozuqalar kelib chiqishi jihatidan o'simliklarga mansubdir.

- Ozuqalarning quyidagi turlari mavjud:
- dag'al ozuqalar (pichan, somon, poxol);
- shirali ozuqalar (silos, senaj, poliz ekinlari, tuganak ildiz - mevalar);
- ko'k ozuqalar (o'tlar, poyalar);
- konsentratsiyalangan ozuqalar (har xil donlar, kunjara, quruq kunjara).

Sutchilik, go'sht va baliqchilik sanoati chiqindilari: qaymog'i olingan sut, suyak, go'sht uni 10 va boshqalar kelib chiqishi jihatidan hayvonot olamiga mansub ozuqalar guruxini tashkil etadi.

1-jadval. Ozuqabop o'simliklarning hazm bo'luvchi protein va ozuqa birligi miqdorlari

№	Ozuqalar	Ozuqa birligi, kg	Almashinuvchi energiya, mJ	Hazm bo'luvchi protein
1	Beda (gullash oldidan)	0.21	2.2	48
2	Beda gullaganda	0.19	1.99	28
3	Lalmi beda – o'rtacha	0.22	2.31	41
4	Sug'orilgan beda – o'rtacha	9.15	1.57	34
5	Qizil seberga – o'rtacha	0.21	2.2	27
6	Yosh qizil seberga	0.24	2.52	42
7	Qizil seberga (g'unchalaguncha)	0.56	1.68	24
8	Qizil seberga (gullaganda)	0.19	1.99	21
9	Sudan o'ti (o'rtacha)	0.22	2.31	8
10	Makkajo'xori – sulton chiqarish davrida	0.14	1.47	14
11	Makkajo'xori sut pichish davrida	0.19	1.99	11
12	Makkajo'xori – sut mum davrida	0.2	2.1	12

Mineral oзуqalar (bo‘r, tuz, chig‘anoq va boshqalar), sintetik oзуqalar (karbamid, ammiak suvi); mikroelementli (tarkibida mis, kobalt, temir va boshqalar bo‘lgan) oзуqalar, vitaminli oзуqalar va antibiotiklar chorvachilikning qo‘shimcha oзуqa bazasini tashkil qiladi. Oзуqalarni tayyorlashning mexanikaviy, kimyoviy, biologik va issiqlik bilan ishlov berish usullari bor. Ulardan alohida yoki maxsus texnologiyaga muvofiq birgalikda foydalaniladi. Oзуqa tayyorlashning mexanikaviy usuliga maydalash, oqlash, aralashtirish, me‘yorlash va shu kabi ishlar kiradi.

Kimyoviy usul ba‘zi turdagi oзуqalarga kimyoviy moddalar (xlorid kislotasi, ohak suvi ishqorlar) bilan ta‘sir ko‘rsatishdan iborat. Issiqlik usullari ishlov beriladigan oзуqaga maxsus ishlov texnologiyasiga muvofiq holda issiqlik bilan ta‘sir ko‘rsatishdan iborat. Biologik usullar oзуqaga turli mikroorganizmlar va fermentlar ta‘siriga asoslangan.

Bu usullarning hammasi ham bir maqsadga: oзуqalarning to‘yimli, foydali va mazali qilish, shu bilan no‘shxurtni kamaytirishga qaratilgan.

Maydalash (kesish, yanchish, tortish va boshqalar) texnologik jarayonning boshqa operatsiyalarini bajarish uchun, masalan: oзуqani me‘yorlash va aralashtirish uchun yaxshi sharoit tug‘diradi. Kunjara, chig‘anoq kabi oзуqalarni mollarga maydalab berish mumkin. Maydalash natijasida hosil bo‘lgan mahsulotning umumiy sirti dastlabki ko‘rinishdagi oзуqanikidan ancha katta bo‘ladi, bu esa uning yaxshi hazm bo‘lishini ta‘minlaydi [1,2].

NATIJALARLAR

Izlanishlar natijasida bugungi kunda beda oзуqabop o‘simlik bo‘lgan beda o‘simligini o‘rib olgandan keyin uni tez tez ag‘darib turish, ularni toylarga preslash hamda toylarni yuklab transportirovka qilish innovatsion moshinalarini o‘rganib chiqdik.

GVN-5 osma o‘t tirmalagich. D-POL kompaniyasining pichan tirmalagichi bir nechta vazifalarni bajaradi:

- a) o‘rilgan o‘tlarni bir tomonga ag‘daradi;
- b) o‘rilgan o‘tlarni titib titib qurishga yordam beradi.

Ularni harakatga keltirish uchun QOV dan harakat olmaydi. Agregat dalada harakatlanish vaqtida tirma tishlari tuproqqa ilashadi va harakatlana boshlaydi.

Ishchi g‘ildirak tishlari maxsus yuqori sifatli po‘latdan tayyorlangan bo‘lib, ikki hil tekislikda ham harakatlanish imkonini beradi. Tishlar maxsus shaklda yasalgan bo‘lib, burulish kuchlariga bardoshli bo‘ladi.

2-rasm. GVN-5 ning umumiy ko‘rinishi

Agregat harakatlenganda g‘ildirak tishlaridan 4-5 tasi tuproqqa qadalib tuproqni strukturasi zarur keltirmay hashaklarni ag‘darib, titadi va poyalarni tezroq qurishiga yordam beradi. Barcha tishlar maxsus ishlov berilgan bo‘lib, ular zanglamaydi.

2- jadval. GVN-5 ning texnik hususiyatlari

Ishchi holatdagi gabarit o‘lchamlari, mm	
Uzunligi	3700
Kengligi	3200
Balandligi	1200
Transport holatidagi gabarit o‘lchamlari, mm	
Uzunligi	3700
Kengligi	2900
Balandligi	1200
Mexanizm turi	Osma
Agregatning ishchi tezligi, km/soat	6-12
Ish unumi, ga/soat	1.7-3.5
Og‘irligi, kg	170

GVR-6 rotorli o‘t tirmalagich

GVR-6 o‘t tirmalagichi 70% namlikdagi o‘rilgan pichanlarni yig‘ishtirish, uyumlash, titish va qatorlarga uyumlab ketish vazifasini bajaradi.

3-rasm. GVR-6 ning umumiy ko‘rinishi

GVR-6 pichanlarni titish va ag‘darish ularni tez qurutish hamda yuqori sifatli pichan hosil bo‘lishiga yordam beradi. Mustahkam va yopiq moylangan reduktorlar titgich rotorlarining ishonchli ishashini ta’monlaydi. GVR-6 rotorli pichan titgichi 0.9-1.4 sinfdagi traktorlarga gidrotizim bilan birgalikda agregatlanadi [2].

3-jadval. GVR-6 ning texnik hususiyatlari

Ishchi qamrov kengligi, m	6
Ish unumi, ga/soat	7.5
Ish tezligi, km/soat	12
Bitta rotor qamrov kengligi, m	1.2
Agregatlanadigan traktorlar sinfi	1.4
Gabarit o‘lchamlari, mm	
Uzunligi	4400
Kengligi	6100
Balandligi	1300
Og‘irligi, kg	900

Pichanlarni presslash moshinalari

Pichan preslagichlar presslangan pichan shakliga ko‘ra to‘rtburchak va rulonli bo‘ladi. To‘rtburchak PPT-160 pichan zichlagich quruq pichan va somon(toy) niyig‘ib, to‘rtburchak shaklda zichlash uchun mo‘ljallangan.

4-rasm. PPT-160 zichlash mashinasining umumiy ko‘rinishi

PPT-160 zichlash mashina 1.4 tortish sinfdagi traktorga agregatlanadi. Rulon zichlagichlardan farqli ravishda toyning o‘lchamlarini o‘zgartirish mumkin. Bu esa zich toyning o‘zgartirish mumkin. Bu esa zich toyning hajmi va og‘irligi sezilarli darajada kam bo‘lishini ta’minlaydi. Bu toylarni moshinaga yuklash, qo‘lda tashish va ozuqa sifatida tarqatish onson bo‘ladi. Ushbu PPT-160 pichan zichlagichi kichik va yetarli mexanizatsiyalashmagan chorva fermer xo‘jaliklarda qo‘llash yaxshi natija beradi [3].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnikalari bilan chorva mollariga beriladigan beda o‘simligini o‘rib olingandan keyin yig‘ishtirib olishga ketadigan vaqtni 40-50 % ga kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari zamonaviy qishloq xo‘jaligi mashinalarida aqlli qishloq xo‘jaligi tizimlari joriy etilgan bo‘lib inson omili tomonidan qyo‘l qo‘yiladigan qator xatoliklar oldini oladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Djapbar Alijanov. Ozuqalarni tayyorlash va saqlash qurilmalari /darslik.Toshkent 2024.
2. <https://www.vbgroup.uz/product/rabli-voroshilki-navesnye-gvn-5/>
3. <https://www.vbgroup.uz/product/press-podborshhik-tyukovyy-ppt-160/>